

An Analytical Study of the Concept of Moksha According to Astika Philosophy

(আস্তিক দর্শন অনুসারে মোক্ষ বিষয়ে চিন্তাধারার এক সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন)

Tumpa Shaw

M.A. in Philosophy

University of Calcutta (Alipure campus)

Alipore, Kolkata, West Bengal, India

Email: shaw4150@gmail.com

Abstract: Moksha, the ultimate human aspiration, signifies eternal liberation from the cycle of birth and death (Samsara), leading to absolute bliss. While interpretations vary, all Astika (orthodox) philosophies agree that Self-realization or attaining the Supreme Reality is the core path to ending suffering. Despite modern technological progress, humanity remains in distress due to a lack of self-knowledge. The Nyaya-Vaisheshika school views Moksha as the soul's detachment from the body and mind. Samkhya and Yoga emphasize the discriminative knowledge between Purusha (Self) and Prakriti (Nature). While Ancient Mimamsa initially prioritized heavenly bliss (Svarga) through rituals, the Navya school later recognized Moksha as the supreme goal (Parama Purushartha), requiring both knowledge and action. For Advaita Vedanta, liberation is the realization of oneness with Brahman (Aham Brahmasmi), whereas Ramanuja highlights devotion (Bhakti) and Divine Grace as essential. This study reviews these diverse perspectives on the nature and attainment of liberation.

Keywords: Moksha, Ashtanga Yoga, Asatkaryavada, Dukhatraya, Chittavritti Nirrodha, Pranayama, Sadhana Chatushtaya.

ভূমিকা: যে শাস্ত্র কোনো আশু বচনকে (যথার্থ বক্তা) অবলম্বন করে আত্মার স্বরূপ, দুঃখ, দুঃখের কারণ, এর থেকে নিস্তার লাভের উপায়- ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে দর্শন বলে। দৃশ্য ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রত্যয় যুক্ত করে দর্শন শব্দটি এসেছে। দৃশ্য ধাতুর অর্থ হল দেখা। কিন্তু এই দেখা বলতে দার্শনিকরা কোনো সাধারণ অর্থে দেখা বোঝেননি। এই দেখা হল সত্যের অপরোক্ষ উপলব্ধি (Vision of Truth)। মানুষের জীবন একটি অপরিসরিত বীজ- এর মতো। সে প্রতিদিন অস্থায়ী সুখের দিকে ছুটে চলেছে। শৈশব থেকে বার্ধক্যের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নানা দুঃখ যেমন— (রাগ, জরা, শোক, বার্ধক্য ও মৃত্যু মানুষের জীবনকে ঘিরে রয়েছে) মানুষ অস্থায়ী (অপূর্ণ) সুখ গুলিকে প্রকৃত সুখ বলে মনে করে। দৈহিক ও অস্থায়ী সুখ ভোগের জন্য সে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু এই দৈহিক সুখ বা অস্থায়ী সুখ কখনই পূর্ণ বা পরম সুখ দিতে পারে না। এই অস্থায়ী সুখ সর্বদা দুঃখ মিশ্রিত। দুঃখই হল মানব বন্ধনের মূল কারণ। ভারতীয় দার্শনিকরা শুধু দুঃখ নিয়েই আলোচনা করেননি, দুঃখের মূল কারণেরও অনুসন্ধান করেছেন। সকল দুঃখের মূল কারণ হল অবিদ্যা। পরম সত্য বা পূর্ণ সত্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকাই অবিদ্যা। মানুষ ক্ষণিক সুখকেই পরম সুখ বলে ভ্রম করে। তাই একসময় তার ক্ষণিক সুখভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। তখন সে এক পরম বা পূর্ণ সুখের সন্ধান করে যেটা লাভ করলে আর কোনো দুঃখই অবশিষ্ট থাকে না। যেটা লাভ করলে মানুষের জন্ম জন্মান্তরের চাকা বন্ধ হয়ে যায়। সেটিই হল মোক্ষ বা মুক্তি। শ্রীমদভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে, “পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হয়ে, যিনি সর্বকর্মফল পরিত্যাগ করে ধর্মাচরণ করেন, তিনি শান্তি ও মোক্ষ লাভ করেন।”¹ এখানে মোক্ষ বলতে কোনো বিমূর্ত সত্তার প্রাপ্তিকে বোঝানো হয়নি; বোঝানো হয়েছে আত্মজ্ঞানকে অর্থাৎ যিনি নিজেকে বা নিজের আত্মাকে জেনেছেন তিনিই মুক্ত।

আমার এই প্রবন্ধ লেখার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে, জীবনের ভয়, ক্রোধ, মায়া, ইন্দ্রিয় মনের দাসত্ব থেকে মনুষ্যজীবনকে মুক্ত করা। মনুষ্যজীবকে এক আধ্যাত্মিকতার পথে নিয়ে যাওয়া। যে পথে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে নিজেকে, নিজের অন্তর আত্মাকে। মানুষ যখন নিজের অন্তর আত্মাকে জানে— নিজেকে তার জন্য বিলিয়ে দেয় তখন সে মুক্ত। আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষরূপ প্রাপ্ত হয়।

আস্তিক দর্শনের সর্গক্ষণ্ড পরিচয়: ভারতীয় দর্শনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. আস্তিক (orthodox) ও ২. নাস্তিক (Heterodox)। সাধারণত আস্তিক বলতে বোঝায় ঈশ্বরে বিশ্বাসী আর নাস্তিক

বলতে বোঝায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দদুটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আস্তিক বলতে বোঝায় যারা বেদের সিদ্ধান্তকে অশ্রুত বলে মনে করে আর নাস্তিক বলতে বোঝায় যারা বেদের সিদ্ধান্তকে অশ্রুত বলে গ্রহণ করে না।

আস্তিক দর্শনকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১. সাক্ষাৎভাবে বেদ নির্ভর, ২. স্বাধীন যুক্তি নির্ভর

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর নির্ভরশীল।

১. মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন- মহর্ষি জৈমিনি। মহর্ষি জৈমিনির ‘মীমাংসা সূত্র’ মীমাংসা দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। প্রাচীন মীমাংসা শাস্ত্রে স্বর্গলাভকে জীবনের পরম লক্ষ্য বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে মোক্ষকেই পরম লক্ষ্য বলা হয়েছে। মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মীমাংসা দর্শনের তিনটি সম্প্রদায়—

১. প্রভাকর সম্প্রদায়, ২. ভাট্ট সম্প্রদায়, ৩. মুরারী মিশ্র সম্প্রদায়।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আচার্য শঙ্করা। শঙ্করাচার্য রচিত গ্রন্থগুলি হল— ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্য, বিবেকচূড়ামণি ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী সত্তা এক ও অদ্বিতীয়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল ব্রহ্ম সত্তা, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র পারমাণবিক সৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন সব কিছু মিথ্যা।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রামানুজ। রামানুজের মতে, ব্রহ্মই পরম সত্য। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অংশ। রামানুজের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়।

ব্রহ্মের পরিণাম রামানুজ জগৎকে মিথ্যা বলেননি।

আর ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক— এরা স্বাধীন যুক্তি নির্ভর দর্শন।

সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কপিল মুনি। কপিল প্রণিত সাংখ্যপ্রবচনসূত্র সাংখ্য দর্শনের মূল গ্রন্থ। সাংখ্য দার্শনিকরা সৎকার্যবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সাংখ্য মতে, জগতের মূল তত্ত্ব হল দুটি— ১. প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্য মতে প্রমাণ তিনটি— প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

২. যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। যোগ দর্শনকে পাতঞ্জল দর্শনও বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র যোগ দর্শনের মূল গ্রন্থ। যোগ দর্শনে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ— এই পঞ্চবিধ ক্লেশ স্বীকার করা হয়েছে। যোগ দর্শনে অষ্টাঙ্গযোগের উল্লেখ আছে। যথা— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

৩. ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। মহর্ষি গৌতম রচিত ন্যায়সূত্র হল ন্যায় দর্শনের আকরগ্রন্থ। মহর্ষি বাৎসায়ন ন্যায়দর্শনকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ বলে উল্লেখ করেছেন। ন্যায় দর্শন অসৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। যে মত অনুসারে, কার্য তার উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে সৎ নয়, নৈয়ায়িকরা চারটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ।

৪. বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কণাদ। বৈশেষিক দর্শনের আদি উৎসগ্রন্থ হল মহর্ষি কণাদ রচিত ‘বৈশেষিক সূত্র’। বৈশেষিক গণ দুটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন— প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিকদের মতে পদার্থ সাত প্রকার— দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

ষড়বিদ আস্তিক দার্শনিকরা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করে নিলেও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে তারা একমত নয়।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে ন্যায়-বৈশেষিক মত: মুক্তির বা মোক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম ‘ন্যায়সূত্র’ এর প্রথম সূত্রে বলেছেন ‘তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ’। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞান বলতে বোঝানো হয়েছে দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের যথাযথ জ্ঞান। দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থগুলি হল— আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেতভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। ন্যায় মতে জীবাত্মার বন্ধনের মূল কারণ হল— মিথ্যা জ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞান বলতে বোঝায় দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের যথার্থ জ্ঞান না হওয়া। মহর্ষি গৌতম তার ন্যায়সূত্র গ্রন্থে বলেছেন— ‘তদতত্ত্ববিমোক্ষোহপবরিসঃ’ (১/১/২২) অর্থাৎ সমস্ত দুঃখ দুর্গতি থেকে চিরতরে অব্যাহতি প্রাপ্তিই হল মুক্তি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ন্যায়-মতে আত্মা স্বরূপে নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, চৈতন্যহীন, নিত্য, অসীম বা বিভূ। চৈতন্য আত্মার গুণ হলেও তা অপরিহার্য বা স্বরূপগত গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। ন্যায় মতে,

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থান করে ততক্ষণ আত্মার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। “অপবর্গ অবস্থায় দেহের বিনাশ ঘটে এবং পুনরায় জীবের দেহপ্রাপ্তি হয় না”¹ বাৎসায়ন জীবের অপবর্গ বা মুক্তিকে ‘অভয়ম’, ‘অজরম’, ‘অমৃত্যুপদম’, ব্রহ্ম ও ক্ষেপপ্রাপ্তি বলে উল্লেখ করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত মুক্তি প্রসঙ্গে এক বৈষ্ণব উপহাস করে বলেছেন— বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নতু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন”² অর্থাৎ বরং আমি বৃন্দাবনে শৃগাল হব, কিন্তু আমি ন্যায়-বিশেষিকোক্ত মুক্তির প্রার্থনা করব না। এই সমস্যার সমাধানে নৈয়ায়িকেরা বলেন— ‘প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর রোগী যেমন ওষুধ সেবন করার পর, অচেতন হয়ে থাকাকেই ব্যাথার চেয়ে শ্রেয় মনে করে, তেমনি সাংসারিক দুঃখে জর্জরিত মানুষ দুঃখভোগের চেয়ে মুক্তি লাভ করে অচেতন হয়ে থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করে’⁴

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে সাংখ্য মত: দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। সাংখ্য দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তিকে কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যমতে, এই জগৎ ও সংসার দুঃখময়। এই দুঃখ তিন প্রকার— আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আদিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুপ্রকার— শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত প্রভৃতির দ্বারা যে যে দুঃখ অর্থাৎ ব্যাধি ও আঘাতজনিত যে দুঃখ সেটি হল শারীরিক দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় প্রভৃতির দ্বারা যে দুঃখ তা মানসিক দুঃখ। মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি থেকে যে দুঃখ সেটি আধিভৌতিক দুঃখ। ভূত, প্রেত, ঈশ্বর প্রভৃতি অপ্রাকৃত কারণ থেকে যে দুঃখ তাকে আদিদৈবিক দুঃখ বলা হয়। সাংখ্য মতে, দুঃখত্রয়ের নাশকেই মুক্তি বা কৈবল্য বলা হয়। প্রশ্ন হল দুঃখত্রয়ের নাশ কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে সাংখ্যকার বলেন, দুঃখ থেকে নিবৃত্তির একমাত্র উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কী? এর উত্তরে সাংখ্যকারগণ বলেন— “ব্যক্ত্যব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ”⁵ অর্থাৎ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান থেকে কৈবল্যরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়। সাংখ্য মতে বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূত- এই ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের নাম ব্যক্ততত্ত্ব। ব্যক্তের কারণ স্বরূপ প্রকৃতিতত্ত্বকে অব্যক্ত বলা হয়। জ্ঞ-এর অর্থ পুরুষ। এই তিনটির পৃথক পৃথক জ্ঞান হলে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান হলেই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে।

যোগমতে মুক্তির স্বরূপ: যোগদর্শনের চরম লক্ষ্য হল আত্মার কৈবল্যসিদ্ধি। সাংখ্যদার্শনিকদের ন্যায় যোগ দার্শনিক মতেও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আত্মার সম্যক জ্ঞান লাভ হলেই পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়। এই সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন চিন্তাশক্তি, মন থেকে মালিন্য দূর করা, তাই যোগদর্শন মূলত ‘প্রয়োগবিদ্যা’⁶ চিন্তাবৃত্তি নিরোধ, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগদর্শনে অষ্টবিধ যোগাঙ্গ অনুশীলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদের একত্রে অষ্টযোগাঙ্গ বলা হয়। অষ্টযোগাঙ্গ গুলি হল— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা নিয়ে এদের অনুশীলন করলে সম্প্রজ্ঞান এবং একাগ্রতা নিয়ে অনুশীলন করলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব। সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, প্রমাণ— ইত্যাদি চিন্তাবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলা হয়।

যোগদর্শনে তিনটি দুঃখ স্বীকার করা হয়েছে— তাপ দুঃখ, পরিণাম দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ। যোগদর্শন মতে, অভ্যাস ও বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তাবৃত্তির এবং ত্রিতাপ দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব।

অষ্টযোগাঙ্গের অন্তর্গত সমাধিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (সবীজ সমাধি) — এই সমাধিতে সংসার বীজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। এই সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

2. অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি— সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা চিন্তা যখন কোনো বিষয়ের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় তখন সেই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পুরুষ ও প্রকৃতির সকল প্রকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষ বা আত্মা জন্ম-মরণ ও সুখ-দুঃখের চক্র থেকে অতিক্রম করে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করে।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে মীমাংসক মত: প্রাচীন মীমাংসা দর্শনে পরম পুরুষার্থ রূপে মোক্ষের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনি এবং ভাষ্যকার শবরস্বামী স্বর্গলাভকেই পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেছেন। বেদে উল্লিখিত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফল হিসাবে স্বর্গলাভ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা যে কর্ম করা হয় তার ফল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কাজেই স্বর্গলাভ করা গেলেও তা অনন্তকাল থাকতে পারে না। তাই পরবর্তী মীমাংসকগণ স্বর্গলাভকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন না। নব্য

মীমাংসকগণ চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ করে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলেন। তাঁরা বলেন সকাম কর্ম বার বার মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করে। যখন মানুষ বোঝে যে জাগতিক সমস্ত বস্তুই শেষ পর্যন্ত দুঃখদায়ক তখন তারা সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে। নব্য মীমাংসক মতে, নিষ্কামভাবে কর্ম করলে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করলে সঞ্চিত কর্মফল ক্রমশ নষ্ট হয়, ফলে পুনরায় জন্মগ্রহণের চক্র থেকে রেহাই পায়। তার ফলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় এবং মুক্তিলাভ হয়। নব্য মীমাংসক মতে, মুক্তির জন্য জ্ঞান ও কর্ম-উভয়েরই প্রয়োজন।

মীমাংসক মতে, চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নয়, আগন্তুক গুণ। কাজেই মোক্ষ অবস্থায় আত্মা চৈতন্যহীন মুক্ত অবস্থায় দেহ মনের বন্ধন না থাকায় চেতনা থাকে না। নব্য মীমাংসক বিদেহ মুক্তিকেই যথার্থ মুক্তি বলেছেন।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতবাদ: অদ্বৈতবেদান্তের মূল তত্ত্ব হল— “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব না পরা।” অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র চরম ও পরম তত্ত্ব এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সৎ, জীব ব্রহ্মের স্বরূপ, জীব আত্মা বা ব্রহ্ম অতিরিক্ত কোনো কিছুই নয়, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদের বা একত্বের সম্বন্ধ বর্তমান। প্রশ্ন হতে পারে, জীব ও ব্রহ্ম যদি স্বরূপত অভিন্ন হয় তাহলে জীব কেন বারবার দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করে? এর উত্তরে শঙ্করাচার্য বলেন, অজ্ঞান জন্য জীব নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং মায়ার প্রভাবে অনাত্ম দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করে। এর ফলে জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে)। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দরীভূত হলে জীবের মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। শঙ্কর বলেন, অজ্ঞান দূরীকরণের একমাত্র উপায় হল— জ্ঞানমার্গ। “জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান দরীভূত হয় এবং জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ তার প্রকাশ হয়। ফলে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় একেই মোক্ষ বা মুক্তি বলে।”⁷ শ্রুতিতে বলা হয়েছে— “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”⁸ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম হয়ে যান। মুক্তিতে জীব-ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভকেই শঙ্কর সাযুজ্য মুক্তি বলেছেন। শঙ্করের মতে মুক্তি কেবল দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ নয়। মুক্তি হল আনন্দময় অবস্থা। তাই ব্রহ্মই সুখ, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুতে সুখ নেই। জীব নিত্যই স্বরূপত সচ্চিদানন্দ আত্মা।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য চিত্তের শুদ্ধি প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনামূলক কর্ম করতে হবে এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম সাধন থেকে বিরত থাকতে হবে। শঙ্করের আত্যন্তিক জ্ঞান লাভের জন্য চার রকমের অভ্যাস অর্জন করতে হবে—

1. নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করা।
2. ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ফল ভোগ থেকে বিরত থাকা।
3. শম-দম ইত্যাদি সাধন সম্পদ অর্জন করা।
8. মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষের ইচ্ছা- এই চার ধরনের অভ্যাসকে বলা হয় সাধন চতুষ্টয়।

মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজের মতবাদ: রামানুজ মুক্তি সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতকে গ্রহণ করেন না। রামানুজ মুক্তি বলতে কেবল বিদেহ মুক্তিকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন দেহ মানেই বন্ধন, দেহ থাকাকালীন অবস্থায় কখনই মুক্ত লাভ সম্ভব হয় না। রামানুজ বলেন, উপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে অভেদের কথা বলা হয়েছে তা একান্ত অভেদ নয়, তা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত অভেদ (নীরদবরণ চক্রবর্তী, ভারতীয় দর্শন)। রামানুজের মতে, মোক্ষ বা মুক্তি হল জ্ঞান ও কর্মের মিলিত ফল, যা ভক্তির পথ উন্মুক্ত করে। রামানুজের মতে, কেবল নিজের প্রচেষ্টাতেই জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, মুক্তির জন্য ঈশ্বরের করুণা ও কৃপা প্রয়োজন। জীবের ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হলে, তিনি জীবের অবিদ্যা নাশ করে, জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

রামানুজের গ্রন্থ ‘শ্রীভাষ্যে’ ভক্তিলাভের জন্য সাতটি সাধনা-সম্বন্ধ এর কথা বলেন। এই সাধনাসম্বন্ধগুলি হল—

1. বিবেক-বিবেক হল শুদ্ধ আহাৰ্য গ্রহণ
2. বিমোক-বিমোক হল ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় অভিমুখিনতা রোধ।
3. অভ্যাস-অভ্যাস হল পুনঃ পুনঃ আত্মসংযমের অনুশীলন।
4. ক্রিয়া-ক্রিয়া বলতে বোঝায়, শাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞাদি সম্পাদন।
5. কল্যাণ-সত্য, অহিংসা, দয়া প্রভৃতি সদগুণে বিকাশসাধন হল কল্যাণ।
6. অনবসাদ-অনবসাদ বলতে বোঝায় মানসিক বিষাদ বর্জন।

৭. অনুদ্বর্ষ-অনুদ্বর্ষ বলতে বোঝায় ভক্তিবিশেষের জন্য অতিরিক্ত উল্লাস বর্জন।

এইসব নিয়ম পালনের দ্বারা ভক্ত যদি সবকিছুতে অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, যাকে রামানুজের দর্শনে প্রপত্তি বা মোক্ষ বলা হয়েছে।

উপসংহার— বর্তমান সমাজে মানুষের জীবনে মোক্ষের জ্ঞান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। মোক্ষ হল মানব জীবনের আঙ্গিক উন্নতি ও কল্যানের দিশারী। গীতার সাংখ্যযোগ অধ্যায় থেকে জানা যায় আত্মজ্ঞান মানুষকে জন্ম-মরণ অর্থাৎ মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করে এবং সত্যিকারের নির্ভয়তা, পরম সুখ ও শান্তি প্রদান করে। আজকের সমাজে বহু মানুষ দুঃখ ও অজ্ঞানতার কারণে আত্মহননের পথ বেছে নেয়, কিন্তু মোক্ষের জ্ঞান মানুষের অন্তরের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে, তাকে মৃত্যুর ভয়াতুরতা ও সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে অনন্তশান্তির সন্ধান দেয়। বর্তমান সমাজে দুর্নীতি, অসহিষ্ণুতা, হিংসা, মিথ্যাচার, লোভ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এমনকি মানুষ এককক্ষণের জন্যও ভাবে না অপরের ক্ষতি করতে। এই প্রেক্ষিতেই মোক্ষের জ্ঞান আজকের সমাজে সহনশীলতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে, মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে, জ্ঞানের (আত্মজ্ঞান) অমৃতসাগরে ডুব দিয়ে তার রসগ্রহণ করতে হবে, তাহলে এই জীবনেই অমৃতলাভ তথা পরম শান্তি লাভ হবে— এটি মোক্ষ।

Endnotes

1. ভগবদ্গীতা, ৫ম অধ্যায় ১২ নং শ্লোক।
2. ন্যায়দর্শন ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-২৩৪।
3. ন্যায়দর্শন, ১ম খন্ড, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ।
4. ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ, চন্দনা দাস।
5. সাংখ্যকারিকাহ
6. গোবিন্দচরণ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন পৃষ্ঠা- ২৫০।
7. বেদান্ত পরিভাষা, পঞ্চগননশাস্ত্রী, পৃষ্ঠা-৩২১।
8. মুক্তকউপনিষদ- ৩/২/৯।

Bibliography

- দাস, চন্দনা। (২০০৬)। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ, প্রত্নেসিভ পাবলিশার্স।
- চক্রবর্তী, ড: নীরদবরণ। (২০০৭)। ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স।
- চক্রবর্তী, লোকনাথ। (২০১১)। সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা। (১৯৮৪)। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
- স্বামী, বাসুদেবানন্দ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শঙ্করভাষ্য ও তার ব্যাখ্যা।
- M. Hiriyanna. (1993). Outlines of Indian philosophy, Motilal Banarsidas International, Delhi.
- Sharma, Chandradhar. (1960). A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidas publishers.